

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗЛИФТНОГО МЕТОДА ДОБЫЧИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА КАРАКАЛПАКСТАНА

Равшанов З.Я, Хайитов О.Г,

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Тилеубкренова.М, Глеумуратов.У, Толибаев.А,

Студенты 1-го курса Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465571>

Аннотация. В статье проведён анализ применения газлифтного метода добычи на нефтегазоконденсатных месторождениях Республики Каракалпакстан. Выполнена сравнительная оценка дебитов скважин в фонтанный период, при газлифтной эксплуатации и прогнозных показателей без газлифта. Установлены основные технологические параметры газлифта по каждому месторождению, проанализирована динамика добычи нефти и конденсата за период 2018–2024 годов.

Ключевые слова: газлифт, нефтегазоконденсатные месторождения, дебит скважин, конденсат, КПД.

Введение. Нефтегазоконденсатные месторождения Республики Каракалпакстан, расположенные в пределах Приаральского нефтегазоносного района, характеризуются значительными запасами углеводородов и сложными геолого-техническими условиями добычи. На большинстве разрабатываемых месторождений продуктивные пласты приурочены к меловым и юрским отложениям, залегающим на глубинах 1600–2500 метров. Снижение пластового давления в процессе разработки приводит к прекращению фонтанирования и необходимости перевода скважин на механизированный способ добычи.

Среди механизированных методов добычи газлифт занимает особое место для скважин с высоким газовым фактором, характерных для газоконденсатных залежей. Использование попутного газа в качестве рабочего агента делает газлифт экономически привлекательным для месторождений Каракалпакстана, где добываемый газ может быть направлен непосредственно на нужды компрессорных станций. Целью настоящей работы является комплексный анализ результатов применения газлифтного метода добычи на нефтегазоконденсатных месторождениях Каракалпакстана.

Для оценки эффективности газлифтной эксплуатации был проведён сравнительный анализ дебитов скважин на пяти нефтегазоконденсатных месторождениях Каракалпакстана в трёх режимах: в период фонтанной эксплуатации, при действующей газлифтной добыче и прогнозный сценарий без

применения газлифта (естественный режим истощения). Результаты сравнения представлены на рисунке 1.

Рис. 1 — Сравнение дебитов скважин по месторождениям Каракалпакстана (фонтанный период, газлифт, прогноз без газлифта)

Из рисунка 1 видно, что газлифтная эксплуатация обеспечивает сохранение дебитов на уровне 75–85% от фонтанного периода на всех рассматриваемых месторождениях. При этом прогнозный дебит без применения газлифта составляет лишь 25–35% от фонтанного уровня, что наглядно демонстрирует высокую эффективность газлифтного метода. Наибольший относительный эффект достигнут на месторождении А с наиболее высоким газовым фактором (320 м³/т), где газлифт обеспечивает дебит 72 м³/сут против прогнозного значения 28 м³/сут в естественном режиме.

Для обеспечения оптимального режима газлифтной эксплуатации на каждом месторождении были подобраны индивидуальные технологические параметры с учётом глубины залегания продуктивного пласта, пластового давления и газового фактора. Основные показатели газлифтной эксплуатации по месторождениям Каракалпакстана сведены в таблицу

Таблица-1

Технологические параметры газлифтной эксплуатации на месторождениях Каракалпакстана

Показатель	Месторождение А	Месторождение Б	Месторождение В	Месторождение Г
Глубина продуктивного	2100	1850	2400	1650

пласта, м				
Пластовое давление, МПа	8,2	6,7	9,4	5,8
Газовый фактор, м ³ /т	320	185	410	145
Давление закачки газа, МПа	6,5	5,2	7,0	4,8
Дебит жидкости, м ³ /сут	72	54	68	41
КПД газлифта, %	76	71	74	68
Межремонтный период, сут	620	540	680	490

Анализ таблицы 1 показывает, что давление закачки газа варьируется в диапазоне 4,8–7,0 МПа в зависимости от глубины залегания пласта и пластового давления. КПД газлифта на всех месторождениях составляет 68–76%, что соответствует типичным значениям для данного метода. Особого внимания заслуживает высокий межремонтный период — 490–680 суток, что существенно превышает аналогичные показатели для электроцентробежных (180–365 сут) и штанговых (120–300 сут) насосов, снижая эксплуатационные затраты и трудоёмкость обслуживания [3, 4].

Анализ динамики добычи нефти и газового конденсата на месторождениях Каракалпакстана за период 2018–2024 годов позволяет оценить долгосрочную эффективность газлифтного метода в сравнении с прогнозным сценарием естественного истощения. Соответствующие данные представлены на рисунке 2.

Рис. 2 — Динамика добычи нефти и конденсата на месторождениях Каракалпакстана при применении газлифта и прогноз без газлифта (2018–2024 гг.)

Из рисунка 2 следует, что за период 2018–2024 годов применение газлифта позволило сохранить добычу нефти на уровне 285–325 тыс. т/год при прогнозном снижении без газлифта до 58–260 тыс. т/год. Суммарный дополнительный объём добычи нефти за анализируемый период составляет порядка 820 тыс. тонн. Аналогичная тенденция наблюдается по добыче газового конденсата: фактическая добыча при газлифте составляет 39–48 тыс. т/год против прогнозных 5–35 тыс. т/год без газлифта. Таким образом, газлифтный метод обеспечивает кратное увеличение коэффициента нефтеотдачи и конденсатоотдачи пластов на поздних стадиях разработки [1, 2, 5].

По результатам проведённого анализа сформулированы следующие выводы:

1. Газлифтный метод добычи является наиболее эффективным способом механизированной эксплуатации нефтегазоконденсатных скважин Каракалпакстана, обеспечивая сохранение дебитов на уровне 75–85% от фонтанного периода при высоком межремонтном периоде 490–680 суток.

2. Применение газлифта на пяти анализируемых месторождениях позволило обеспечить дополнительную добычу нефти в объёме около 820 тыс. тонн за период 2018–2024 годов по сравнению с прогнозным сценарием естественного истощения.

3. Оптимальное давление закачки газа для скважин Каракалпакстана составляет 4,8–7,0 МПа в зависимости от глубины залегания и пластового давления, КПД газлифта при этом достигает 68–76%.

4. Высокий газовый фактор продукции скважин (145–410 м³/т) создаёт благоприятные условия для организации замкнутого цикла газлифтной эксплуатации с использованием попутного газа в качестве рабочего агента, что существенно снижает эксплуатационные затраты.

Список использованной литературы:

1. Алиев З.С., Бондаренко В.В. Руководство по проектированию разработки газовых и газоконденсатных месторождений. — Печора: Печорское время, 2002. — 894 с.
2. Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта. — М.: Недра, 1971. — 312 с.
3. Дроздов А.Н. Технология и техника добычи нефти погружными насосами в осложнённых условиях. — М.: МАКС Пресс, 2008. — 312 с.
4. Муравьёв И.М., Андриасов Р.С. Справочник по добыче нефти. — М.: Недра, 1973. — 392 с.
5. Требин Г.Ф., Чарыгин Н.В., Обухова Т.М. Нефти месторождений Советского Союза. — М.: Недра, 1980. — 584 с.